

УДК 004.852

DOI 10.5281/zenodo.15827304

Научная статья

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ С ОРТОГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

IMAGE CLASSIFICATION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK WITH ORTHOGONAL STRUCTURE

ИШХАНИЯН ДАНИЭЛЬ АРТУРОВИЧ,

Московский физико-технический институт,

ГНЕУШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат физико-математических наук, научный сотрудник,

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»

Российской академии наук.

ISHKHANIAN DANIEL ARTUROVICH,

Moscow Institute of Physics and Technology.

GNEUSHEV ALEXANDER NIKOLAEVICH,

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, researcher,

Federal Research Center "Computer Science and Control" of the Russian Academy of

Sciences.

В современных нейросетевых моделях актуальным является снижение избыточности обучаемых параметров, что позволяет уменьшить их вычислительную сложность, повысить обобщающую способность и снизить риск переобучения. В работе рассматривается построение эффективного подхода к ре-параметризации свёрточных слоев нейросетевых моделей на основе метода композиции параметров с разреженной блочно-ортогональной структурой (Orthogonal Diagonal Kernels, ODK) в задаче классификации изображений. Проведённые эксперименты с моделью ResNet-18 на выборке данных CIFAR-10 показали возможность уменьшения числа обучаемых параметров модели в 7,4 раза без потери точности на тесте и в 9,5 раз с минимальным снижением качества всего на 0.3 %. Полученные результаты демонстрируют эффективность предложенного подхода блочно-ортогональной ре-параметризации при разработке компактных нейросетевых моделей.

Reducing the redundancy of trainable parameters in modern neural network models is highly important because of it helps to decrease computational complexity, improve generalization capability, and mitigate overfitting risks. The objective of this study is to develop an efficient approach to the reparameterization of convolutional layers in neural network models for image classification tasks. As a proposed solution, we implemented a parameter composition method based on a sparse block-orthogonal structure (Orthogonal Diagonal Kernels, ODK). Experiments conducted with the ResNet-18 model on the CIFAR-10 dataset demonstrated the ability to reduce the number of trainable parameters by 7.4 times without accuracy loss in the test dataset and by 9.5 times with only a minimal accuracy drop of 0.3%. These results confirm the effectiveness of the proposed block-orthogonal re-parameterization approach for developing compact and high-performance neural network models.

Ключевые слова: *классификация изображений, распознавание изображений, глубокое обучение, свёрточные нейронные сети, блочно-ортогональная ре-параметризация, параметрическая избыточность, разреженные свёртки, Orthogonal Diagonal Kernels.*

Key words: *image classification, image recognition, deep learning, convolutional neural networks, block-orthogonal re-parameterization, parameter redundancy, sparse convolutions, Orthogonal Diagonal Kernels.*

Введение. Современные системы компьютерного зрения добились значительных успехов благодаря свёрточным нейронным сетям (CNN), которые автоматически извлекают иерархические признаки из изображений. Рост точности нейросетевых моделей основных архитектур, таких как LeNet-5 [8], AlexNet [7], VGG [11], ResNet [4], достигается за счёт увеличения числа слоёв и сложности, что повышает количество обучаемых параметров, вызывает серьёзные проблемы с потреблением ресурсов, как вычислительных, так и связанных с повышенным объемом требуемой быстрой памяти GPU. Эта проблема особенно важна при обучении моделей, она способствует переобучению, особенно на недостаточно большой выборке данных. Наличие большого числа слабо влияющих на результат параметров ставит под сомнение оптимальность свёрточных архитектур и требует разработки методов их эффективного сжатия без потери точности.

Современные подходы уменьшения числа параметров в нейронных сетях можно разделить на несколько основных методов: специальные архитектурные решения, методы дистилляции и переноса знаний, методы прунинга и квантования с последующим дообучением.

К архитектурным подходам относятся решения, использующие специализированные операторы свертки, такие как свертки с разделимым ядром, реализованные в модели MobileNet [5]. Этот подход реализует два последовательных линейных слоя: разделимые по каналам свертки для уменьшения вычислительной сложности, и свертки вдоль каналов с пространственным размером 1×1 , которые комбинируют активации между каналами. Более общий метод с структурно разреженными свертками [12] использует специализированные ядра с шахматным паттерном обнуления и компактные ядра с пространственным размером 1×1 . Данный метод демонстрирует высокую эффективность на стандартных тестах.

Структурный прунинг [3] предполагает удаление избыточных слоев или каналов с последующим дообучением, демонстрируя на моделях AlexNet и VGG-16 сокращение параметров в 9-13 раз при сохранении точности классификации изображений. Метод низкоранговой адаптации (LoRA) [1] позволяет эффективно дообучить модель оптимизацией небольшого числа дополнительных параметров на основе пары компактных низкоранговых матриц, составляющих 0,1-0,5 % от исходного объема параметров. Другой метод дообучения использует блочно-ортогональные преобразования (Orthogonal Finetuning, OFT) [10], основанные на параметризации Кэйли, обеспечивая эффективную разреженную структуру весов при сокращении числа параметров. Развитие этого подхода использует факторизацию «бабочки» [2] (Butterfly Orthogonal Finetuning, BOFT) [9] для аппроксимации плотных ортогональных матриц, но требует повышенных вычислительных ресурсов для перемножения матриц. Все указанные методы позволяют дообучить и адаптировать сжатые модели с минимальными изменениями исходной архитектуры, сохраняя при этом ее семантическую целостность.

Целью данного исследования является разработка эффективного метода сокращения количества обучаемых параметров свёрточной нейросетевой модели без существенной потери точности на основе ре-параметризации свёрточных слоев для задачи классификации изображений. В работе предлагается метод Orthogonal Diagonal Kernels (ODK), адаптирующий подход Orthogonal Finetuning [10], для построения блочно-ортогональной структуры свёрточных ядер с меньшим числом обучаемых параметров и их обучения в составе линейных свёрточных слоев модели ResNet-18 [4] на обучающей выборке CIFAR-10 [6]. В отличие от исходного метода OFT, применяемого для дообучения слоев трансформера, предложенное

в работе обобщение позволяет строить и обучать сверточные слои с нуля, используя разреженную блочно-ортогональную структуру.

Постановка задачи.

В работе рассматривается задача классификации изображений. Дана обучающая выборка: множество изображений $I = \{I_k\}_{k=1}^l$, где I_k - RGB-изображение размера 32×32 ; множество меток классов $Y = \{y_k\}_{k=1}^l$, где $y_k \in \{1, \dots, 10\}$ – множество номеров классов объекта I_k . Представим функцию нейросети $F(I, W)$ композицией функций выделения признаков $\Psi(I, \theta)$ и классификатора $\Phi(\cdot, w)$: $F(I, W) = (\Phi \circ \Psi)(I, w, \theta)$. Тогда множество обучаемых параметров представляется в виде: $W = \{w, \theta\}$. Функция классификатора $\Phi(\cdot, w)$ реализуется линейным полносвязным слоем, а функция выделения признаков $\Psi(I, \theta)$ – композицией M сверточных слоев, где M зависит от архитектуры сети:

$$\begin{aligned} \Psi(I, \theta) &= (\psi^M \circ \dots \circ \psi^{k+1} \circ \psi^k \circ \dots \circ \psi^1)(I, \theta^M, \dots, \theta^{k+1}, \theta^k, \dots, \theta^1) = \\ &= (\Psi_{M,k+1} \circ \Psi_{k,1})(I, \theta_{M,k+1}, \theta_{k,1}), \end{aligned}$$

где $\psi^k(\cdot, \theta^k)$ – функция, реализующая сверточный слой с номером k и с весами ядра θ^k , $\Psi_{k,1}$ – группа сверточных слоев с 1-го по k -ый слой с множеством обучающих параметров $\theta_{k,1}$, $\Psi_{M,k+1}$ – группа сверточных слоев с $(k+1)$ -го слоя по последний M -ый сверточный слой с множеством обучающих параметров $\theta_{M,k+1}$.

Введем функцию ре-параметризации слоя, начиная с $(k+1)$ -го, $U: \tilde{\theta}_{M,k+1} \rightarrow \theta_{M,k+1}$:

$$\theta_{M,k+1} = U(\tilde{\theta}_{M,k+1}), \text{ где } \tilde{\theta}_{M,k+1} = \{\tilde{\theta}^M, \dots, \tilde{\theta}^{k+1}\}.$$

Таким образом, функция ре-параметризации весов U – это модель, задающая ограничения на структуру параметров $\theta_{M,k+1}$, такая что $\dim(\tilde{\theta}) < \dim(\theta)$, где $\dim(\theta)$ – размерность параметров θ . Исходная задача классификации переформулируется следующим образом:

$$\tilde{W}^* = \operatorname{argmin}_{\tilde{W}} L_Y \left(\left(\Phi \circ (\Psi_{M,k+1} \circ \Psi_{k,1}) \right) (I, w, U(\tilde{\theta}_{M,k+1}), \theta_{k,1}), Y \right),$$

где оптимизация классифицирующей функции потерь L_Y осуществляется с учётом введённой функции перепараметризации по параметрам: $\tilde{W} = \{w, \tilde{\theta}_{M,k+1}, \theta_{k,1}\}$.

Таким образом, в исследовании ставится задача построить модель ре-параметризации U , с помощью которой параметры $\theta_{M,k+1}$ получаются с разреженной структурой, для модифицированной относительно параметра k нейросети $F(I, \tilde{W})$.

Метод ортогональной ре-параметризации сверточных ядер.

Обобщим метод OFT ортогональной параметризации блочно-диагональной квадратной матрицы весов для сверточных слоев. Пусть многомерная матрица параметров θ линейного сверточного слоя имеет размерность $C_{out} \times C_{in} \times K \times K$, где C_{out} – число сверточных ядер, C_{in} – каналный размер ядра свертки (“глубина”, число входных каналов), $K \times K$ – пространственный размер ядра (ширина и высота). Тогда она может быть представлена в виде прямоугольной матрицы U с размером $C_{out} \times (C_{in} \cdot K \cdot K)$. Цель ре-параметризации – построить ортогональную разреженную матрицу $U: UU^T = D$, где D – диагональная матрица. Будем строить матрицу U на основе конкатенации блочно-диагональных ортогональных матриц R , которые получаются путем преобразования Кэйли кососимметричной матрицы Q , которая в свою очередь получается из нижнетреугольной матрицы T , состоящая из обучаемых параметров $\tilde{\theta}^k$ [10].

Для построения блочно-диагональной матрицы U необходимо $N \cdot r$ нижнетреугольных матриц T , где r – количество блоков по вертикали, N – количество полных блоков по горизонтали в матрице U . Число параметров нижнетреугольной матрицы T размера $\frac{C_{out}}{r} \times \frac{C_{out}}{r}$ равно $n = \frac{C_{out} \cdot (C_{out} - 1)}{2}$, таким образом, множество обучаемых параметров ядра свёрточного слоя U представимо в виде: $\tilde{\theta} = \{\tilde{\theta}_k\}_{k=1}^{N \cdot r \cdot n}$.

Каждая из $N \cdot r$ нижнетреугольных матриц T преобразуется в кососимметричную матрицу Q по формуле: $Q = T - T^T$. Далее с помощью преобразования Кэйли $R = (I + Q)(I - Q)^{-1}$ получаются $N \cdot r$ ортогональных матриц R размера $\frac{C_{out}}{r} \times \frac{C_{out}}{r}$. Аналогично работе [10] строится квадратная блочно-диагональная ортогональная матрица A : $A = \text{diag}(R_1, R_2, \dots, R_r)$ с размером $C_{out} \times C_{out}$.

Для получения прямоугольной матрицы U будем строить её с помощью горизонтальной конкатенации различных матриц A : $U = (A_1 | A_2 | \dots | A_N | Z)$, где $N = \left\lfloor \frac{C_{in} \cdot K \cdot K}{C_{out}} \right\rfloor$ – максимальное количество матриц A , которое можно состыковать, а округление производится к меньшему целому значению, так как длина строки матрицы U равна $C_{in} \cdot K \cdot K$; Z – матрица заполнения размером $C_{out} \times (C_{in} \cdot K \cdot K - N \cdot C_{out})$, состоящая из нулей, увеличивает количество столбцов до нужного размера матрицы U для случая: $N \cdot C_{out} < C_{in} \cdot K \cdot K$. С помощью обратной операции представления матрицы U с размером $C_{out} \times (C_{in} \cdot K \cdot K)$ в многомерную матрицу слоя с размерами $C_{out} \times C_{in} \times K \times K$ получаем ре-параметризацию сверточных ядер слоя, такую, что $\text{dim}(\tilde{\theta}) < \text{dim}(\theta)$.

Таким образом, построенный метод Orthogonal Diagonal Kernels (ODK) обобщает базовый подход OFT на прямоугольные матрицы, то есть при $C_{out} \leq C_{in} \cdot K \cdot K$, что выполняется для всех слоев сверточной модели, кроме первого слоя в сети (stem-блока) и разностных слоев (residual-слоев), которые не ре-параметризуются описанным методом в базовой модели.

Вычислительный эксперимент.

В качестве выборки для исследования использовалась база изображений CIFAR-10 [6], которая состоит из 60 000 цветных изображений размером 32×32 пикселя, разделённых на 10 классов: самолёт, автомобиль, птица, кошка, олень, собака, лягушка, лошадь, корабль и грузовик. Каждый класс содержит по 6000 изображений, из которых 45 000 составляют обучающую выборку, 10 000 – тестовую, 5000 – валидационную.

Для исследования в качестве базовой модели использовалась модифицированная версия ResNet-18 с 11 млн. обучаемых параметров, адаптированная для CIFAR-10: начальная свертка 7×7 была заменена на ядро 3×3 с stride=1, полностью был исключен слой MaxPooling. Модель обучалась на 20 эпохах оптимизатором Adam ($lr = 0.001$), с размером батча 128 и аугментациями: случайное вырезание (32×32 с padding = 4), горизонтальное отражение ($p = 0.5$) и нормализация ($\mu = [0.4914, 0.4822, 0.4465]$, $\sigma = [0.2023, 0.1994, 0.2010]$). Каждый эксперимент повторялся 5 раз с разными инициализациями случайных весов слоев.

Для оценки качества классификации изображений используется мера Ассигасу (точность). Для оценки эффективности уменьшения числа обучающих параметров используется коэффициент сжатия, который показывает, во сколько раз уменьшилось число обучаемых параметров базовой модели после применения ре-параметризации ODK.

Так как ResNet-18 4 имеет блока, то введем 4 класса гибридных моделей, которые мы будем сравнивать с базовой: модель ODK-4, в которой ре-параметризован только четвертый блок (последние 4 из 17 сверточных слоев ResNet-18); модель ODK-34, в которой ре-параметризованы третий и четвертый блоки (последние 8 из 17 сверточных слоев ResNet-18); модель ODK-234, в которой ре-параметризованы второй, третий и четвертый блоки (послед-

ние 12 из 17 сверточных слоев ResNet-18); модель ODK-1234, в которой, ре-параметризованы все блоки (16 из 17 сверточных слоев ResNet-18, кроме stem-слоя).

В табл. 1 приведены результаты экспериментов на выборке CIFAR-10 для базовой модели ResNet-18, а также для всех 4 предложенных типов гибридных моделей с различными значениями параметров r и N , которые были одинаковыми для всех ре-параметризованных слоев.

Таблица 1. Сравнение точности и коэффициента сжатия гибридных ODK ре-параметризованных моделей с базовой моделью ResNet-18 на выборке CIFAR-10 с различными параметрами метода r и N

Название модели	r	N	Точность (Accuracy, %)	Коэффициент сжатия
Базовая модель ResNet-18	-	-	$86,0 \pm 0,3$	1,0
ODK-4	1	1	$86,0 \pm 0,3$	3,3
	1	2	$86,0 \pm 0,3$	2,8
	2	1	$85,8 \pm 0,3$	3,5
	4	1	$85,4 \pm 0,1$	3,7
ODK-34	2	2	$86,0 \pm 0,4$	7,4
	1	2	$85,8 \pm 0,3$	5,2
	2	1	$85,7 \pm 0,5$	9,5
	2	3	$85,7 \pm 0,2$	6,1
ODK-234	1	4	$84,6 \pm 0,1$	3,6
	1	3	$84,4 \pm 0,2$	4,7
ODK-1234	1	4	$82,6 \pm 0,3$	3,8
	1	3	$81,2 \pm 0,3$	5,0

Результаты показывают, что лучшие гибридные модели ODK-4 и ODK-34 не теряют точности базовой модели, при этом наилучшее соотношение между точностью и коэффициентом сжатия демонстрируют гибридные модели ODK-34. Наилучшая модель ODK-34 достигла точности базовой модели при уменьшенном в 7.4 раза количества обучаемых параметров, она теряет точность на 0,3 % при уменьшении числа обучаемых параметров в 9,5 раз. Ре-параметризация начальных сверточных блоков ResNet18 снижает точность модели вследствие чувствительности классификации к качеству и числу низкоуровневых признаков на изображении. Можно сделать вывод о неравномерной избыточности обучаемых параметров сверточной нейросетевой модели: последние слои имеют большую избыточность, чем первые.

Заключение.

В результате исследования был разработан метод ортогонально-диагональной ре-параметризации Orthogonal Diagonal Kernels свёрточных слоев модели ResNet-18. Вычислительные эксперименты показали, что гибридные модели позволяют значительно (в 9 раз) уменьшить число обучаемых параметров при исходной точности классификации, предложенный метод позволяет хранить сверточные модели в сжатом виде. Были предложены гибридные ODK-ResNet18 модели с точностью 86.0 % (как у базовой модели) при уменьшенном в 7.4 раза количестве параметров (1.5 млн параметров) и с точностью 85.7 % при уменьшенном в 9.5 раз количестве параметров (1.2 млн параметров) на CIFAR-10.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aleem S., Dietlmeier J., Arazo E., Little S. ConvLoRA and AdaBN Based Domain Adaptation via Self-Training // IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. 2024. P. 1–5.
2. Dao T., Gu A., Eichhorn M., Rudra A., Ré C. Learning fast algorithms for linear transforms using butterfly factorizations // 36th International Conference on Machine Learning. 2019. P. 2736–2754.
3. Han S., Pool J., Tran J., Dally W.J. Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Network // Neural Information Processing Systems. 2015.
4. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // in Proc. IEEE CVPR. 2016. P. 770–778.
5. Howard, A.G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko D. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. // International Journal of Intelligence Science. 2017. Vol. 11. No. 1.
6. Krizhevsky A., Nair V., Hinton G. CIFAR-10 (Canadian Institute for Advanced Research). 2009.
7. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems. 2012. Vol. 25.
8. Lecun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-based learning applied to document recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86. No. 11. P. 2278–2324.
9. Liu W., Qiu Z., Feng Y., Xiu Y., Xue Y., Yu L., Feng H., Liu Z., Heo J., Peng S., Wen Y., Black M.J., Weller A., Schölkopf B. Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization // The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2024.
10. Qiu Z., Liu W., Feng H., Xue Y., Feng Y., Liu Z., Zhang D., Weller A., Schölkopf B. Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning // Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems. 2023.
11. Simonyan K., Zisserman A. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition // International Conference on Learning Representations. 2015.
12. Verma V.K., Mehta N., Si S., Henaio R., Carin L. Pushing the Efficiency Limit Using Structured Sparse Convolutions // IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2023. P. 6492–6502.

Поступила в редакцию: 30.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Ишханян Д.А., Гнеушев А.Н., 2025.